

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИКОНКУРЕНТНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПРИ АЛГОРИТМИЧЕСКОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ

Курбонова Комилабону Рамзбек кизи

Ташкентский государственный юридический университет,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20343765>

ARTICLE INFO

Received: 17th May 2026

Accepted: 19th May 2026

Online: 21st May 2026

KEYWORDS

Цель работы — исследовать особенности антимонопольной квалификации антиконкурентных соглашений, возникающих в условиях алгоритмического ценообразования, а также выявить проблемы применения традиционных подходов конкурентного права к цифровым рынкам

ABSTRACT

В условиях цифровизации экономики алгоритмы ценообразования все чаще используются хозяйствующими субъектами для автоматического определения цен на товары и услуги. Использование таких технологий повышает эффективность рыночной деятельности, однако одновременно создает риски возникновения антиконкурентной координации без прямого контакта между конкурентами. В связи с этим традиционные механизмы выявления картелей и согласованных действий сталкиваются с новыми вызовами.

Цель работы — исследовать особенности антимонопольной квалификации антиконкурентных соглашений, возникающих в условиях алгоритмического ценообразования, а также выявить проблемы применения традиционных подходов конкурентного права к цифровым рынкам.

В условиях цифровизации экономики алгоритмы ценообразования все чаще используются хозяйствующими субъектами для автоматического определения цен на товары и услуги. Использование таких технологий повышает эффективность рыночной деятельности, однако одновременно создает риски возникновения антиконкурентной координации без прямого контакта между конкурентами. В связи с этим традиционные механизмы выявления картелей и согласованных действий сталкиваются с новыми вызовами.

Анализ законодательства Республики Узбекистан показывает, что действующий Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» № 850 (в ред. от 03.07.2023 г.) и Постановление Кабинета Министров № 256 (в ред. от 01.05.2024 г.) «Об утверждении нормативных правовых актов по антимонопольному регулированию на товарном и финансовом рынках» не содержат специальных норм, регулирующих алгоритмическое ценообразование и особенности установления ответственности за алгоритмическую

координацию. При этом отдельные формы использования ценовых алгоритмов могут подпадать под признаки антиконкурентных соглашений и согласованных действий, предусмотренных антимонопольным законодательством.

В научной литературе выделяются основные модели алгоритмической координации: Messenger, Hub-and-Spoke, Predictable Agent и Autonomous Machine Learning. Первые две модели предполагают наличие участия человека в координации поведения конкурентов и в целом могут быть квалифицированы в рамках существующих антимонопольных конструкций. Вместе с тем модели Predictable Agent и Autonomous Machine Learning характеризуются высокой степенью автономности алгоритмов, что затрудняет установление факта соглашения и субъективной стороны нарушения.

Основными проблемами антимонопольного регулирования в данной сфере являются отсутствие специальных критериев квалификации алгоритмического сговора, сложность доказывания согласованных действий при использовании самообучающихся алгоритмов, а также неопределенность круга субъектов ответственности, включая разработчиков и поставщиков программных решений.

Новизна работы заключается в комплексном сравнительно-правовом анализе подходов США, Европейского союза и Республики Узбекистан к регулированию алгоритмического ценообразования и формулировании предложений по совершенствованию национального законодательства.

Практическое значение исследования состоит в возможности использования его результатов при разработке механизмов алгоритмического аудита, стандартов прозрачности цифровых платформ и совершенствовании антимонопольного законодательства Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О конкуренции» № 850 (в ред. от 03.07.2023 г.) // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/docs/6518383>
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 256 (в ред. от 01.05.2024 г.) «Об утверждении нормативных правовых актов по антимонопольному регулированию на товарном и финансовом рынках» // Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан. URL: <https://lex.uz/ru/docs/6907023#>
3. Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union, OJ C 326, 26.10.2012, art. 101.
4. Regulation (EU) 2022/1925 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2022 on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act), OJ L 265, 12.10.2022.
5. Sherman Antitrust Act of 1890, 15 U.S.C. §§ 1–7.
6. Eturas UAB and Others v Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Case C-74/14, ECLI:EU:C:2016:42, Judgment of 21 January 2016.
7. United States v. Topkins, No. CR 15-00201 WHO (N.D. Cal. 2015).
8. Calvano E., Calzolari G., Denicolò V., Pastorello S. Artificial Intelligence, Algorithmic Pricing, and Collusion // *American Economic Review*. — 2020. — Vol. 110, № 10. — P. 3267–3297.

9. Ezrachi A., Stucke M.E. *Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy*. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016. — 368 p.
10. Gal M.S. Algorithms as Illegal Agreements // *Berkeley Technology Law Journal*. — 2019. — Vol. 34. — P. 67–118.
11. Harrington J.E. Developing Competition Law for Collusion by Autonomous Artificial Agents // *Journal of Competition Law & Economics*. — 2018. — Vol. 14, № 3. — P. 331–363.
12. Mehra S.K. Antitrust and the Robo-Seller: Competition in the Time of Algorithms // *Minnesota Law Review*. — 2016. — Vol. 100. — P. 1323–1375.
13. Schwalbe U. Algorithms, Machine Learning, and Collusion // *Journal of Competition Law & Economics*. — 2018. — Vol. 14, № 4. — P. 568–607.
14. OECD. *Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age*. — Paris: OECD Publishing, 2017. — 72 p.

